

**Oddělení rybářství a hydrobiologie
Mendelovy univerzity v Brně**

***„RybIkon 2024 k příležitosti výročí
75 let výuky rybářství
na Mendelově univerzitě v Brně“***

Lucie Všeticková, Pavel Jurajda, Radovan Kopp (eds.)

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Brno, 2024

Mendelova univerzita v Brně
Oddělení rybářství a hydrobiologie

Mendel University in Brno
Department of Fisheries and Hydrobiology

„RybIkon 2024 k příležitosti výročí
75 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně“
Sborník abstraktů z konference s mezinárodní účastí konané v Brně
27. a 28. listopad 2024

„RybIkon 2024 on the occasion of the anniversary 75 years of the study
programme of the Fishery at Mendel University in Brno“
Book of Abstracts from the International Conference held in Brno
27. and 28. 11. 2024

**Spolufinancováno
Evropskou unií**

© Mendelova univerzita v Brně
ISBN 978-80-7701-000-9

REVITALIZAČNÍ ZÁSADY V ALUVIU SOUTOKU MORAVY A DYJE

HALAČKA K., MAREŠOVÁ E., VETEŠNÍK L.

Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, Květná 8, 603 00 Brno

Email: halacka@ivb.cz, maresova@ivb.cz, vetesnik@ivb.cz

Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Díky kombinaci mimořádných přírodních i kulturních hodnot byl význam této oblasti oceněn i v mezinárodním měřítku. V současnosti je řešen možný způsob ochrany daného území formou vyhlášení CHKO Soutok. Ať již časově a legislativně bude výsledek jakýkoliv, ukazuje se potřebnost permanentní reálné ochrany zahrnující i revitalizační zásahy. Ty probíhají zejména v rámci dvou subjektů: Povodí Moravy, s.r.o. a Lesů ČR.

Povodí Moravy se soustředí na vlastní toky (Dyje a Morava), resp. jejich ramena. V současnosti zde bylo realizováno opětovné zprůtočnění dvou izolovaných ramen Dyje, postupně probíhají i revitalizace již výrazně zazemněných ramen vzniklých při napřímení toků a další menší opatření (jako jsou např. podpora rozvoje rybí populace či lokální zlepšení morfologie koryt). Lesy ČR kromě údržby vnitřní vodní sítě se aktuálně soustředí na výstavbu vzdouvacího objektu na Dyji u Pohanska a současně i sérii dílčích revitalizačních zásahů. Vzdouvací objekt umožní efektivní zaplavení území vodou a současně neovlivní negativně průtok v hlavním korytu řeky. Dílčí zásahy zahrnují od odstranění sedimentů na vybraných lokalitách, přes úpravu stavítek či obnovení funkčnosti propojení vodních prvků až po vybudování nových vodních biotopů (mokřadů).

Výše uvedené revitalizační úpravy vyvolávají potřebu vhodného monitoringu, který slouží jak pro posouzení jejich úspěšnosti, tak i pro případné následné optimalizační zásahy. Proto je sledován stav a vývoj daných biotopů, založený zejména na rybím společenstvu, ale i fyzikálně-chemických parametrech vody či stavu okolních porostů. Na jeho základě bude možné jak navrhnout možné doplňující zásahy (repatriaci původních organismů, vhodný vodní režim apod.), tak i získat informace pro co nejvyšší efektivitu dalších úprav v budoucnu. Dosavadní zjištění ukazují, že dané zásahy mohou mít zásadní význam pro zachování dostatečného rozsahu a spektra původních biotopů a tím i společenstev organismů.

Poděkování: Realizováno za podpory TAČR - projekt SS07010025 s názvem Soutok Moravy a Dyje – současnost a budoucnost.